

TIL O'QITISHDA O'YIN METODIDAN FOYDALANISH

Dushatova SHohsanam Baxtiyor qizi,

FarDU, o'qituvchi, sh.dushatova@pf.fdu.uz

Qo'chqorova Sarvinoz Xayrullojon qizi,

FarDU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: So'nggi 5 yil ichida chet tillarni o'rganish va o'qitishga bo'lgan qiziqish tezlik bilan oshib bormoqda. Buning natijasida esa chet tillarini qiziqarli mazmunli qilish uchun dars davomida turli xil innovatsion metodlar zamonaviy texnik vositalardan foydalanilmoqda. Ya'ni o'quvchilarni jalb qilish uchun interfaol o'yinlar tashkil etilmoqda. Bu kabi o'yinlar o'quvchilarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Maqolada shu haqida fikr yuritildi.

Kalit so'z va iboralar: metod, interfaol usullar, metodik o'yimlar, innovatsiya, til, sinf xona, o'qituvchi va o'quvchi munosabatlari.

Annotation: Over the past 5 years, interest in learning and teaching foreign languages has been increasing rapidly. As a result of this, various innovative techniques are used during the lesson to make foreign languages interesting meaningful. That is, interactive games are being organized to attract students. Games like these increase students' passion for learning foreign languages. This was reflected in the article.

Keywords and phrases: interactive methods, methodological games, innovation, language, classroom, teacher and student relations.

Аннотация: За последние 5 лет интерес к изучению и преподаванию иностранных языков стремительно растет. В результате в ходе урока используются различные инновационные методы и современные технические средства, чтобы сделать иностранные языки интересными. То есть для вовлечения учащихся организуются интерактивные игры. Подобные игры

повышают мотивацию учащихся к изучению иностранных языков. Об этом шла речь в статье.

Ключевые слова и фразы: метод, интерактивные методы, методические игры, инновации, язык, класс, отношения учителя и ученика.

Bugungi kunda chet tillariga boʻlgan ehtiyoj keng koʻlamda ortib bormoqda. Shu sababli chet tillari nafaqat oliy taʼlim muassasalarida, maktablarda shu bilan birgalikda maktabgacha boʻlgan taʼlim muassasalarida ham rivojlanib kelmoqda. Demak, maktabgacha taʼlim muassasalarida ham chet tillari oʻrgatilayotgan ekan, - bu albatta dasr jarayonlarini qiziqarli, mazmunli, noodatiy usullar bilan yangidan- yangi metodlar bilan oʻtishni talab qiladi. Chunki bu yoʻsinda dars oʻtmas ekanmiz darslarimiz zerikarli, oʻquvchilarni jalb qila olamydigan, shu bilan birgalikda chet tillariga boʻlgan munosabatini soʻndirib qoʻyishimiz mumkin.

Chet tillarini oʻrgatish jarayonida bir qator qiziqarli oʻyinlar mavjud. Shuni aytib oʻtish joizki, bolalarga til oʻrgatishda shunday oʻyinlardan foydalanishi kerakki, unda barcha oʻquvchilar birdek ishtirok etishsin hamda darsdan yangilik olishsin (masalan yangi lugʻatlar yodlab ketishi mumkin, har kuni shu jarayon takrorlansa, oʻquvchining lugʻat boyligi darajaga koʻtariladi). Oʻquvchilarga darsni grammatik tushunchalar bilan boshlash nooʻrindir, ayniqsa kichik sinf oʻquvchilarini tezda zerikishiga sabab boʻladi. Natijada darsga boʻlgan qiziqish soʻnishi mumkin

Masalan maktabgacha taʼlim muassasalarida oʻqituvchilar bolalar bilan birgalikda ishlashi kerak, hattoki salomlashish yoki xayrlashish dars jarayonlari noanʼanaviy usullar bilan oʻrgatilmasa kichik yoshdagi bolalarga chet tillarini oʻrgatish murakkabdir. Kichik yoshdagilar bolalarga chet tilini oʻrgatish jarayonida koʻproq ularni zeriktirib qoʻymaslik uchun harakatli oʻyinlar tashkil qilish maqsadga muvofiq boʻladi. Misol uchun: **“Fruits”** (mevalar) mavzusini tanladi, endilikda oʻqituvchi mevalarni rasmlarini bolalarga koʻrsatadi, inglizcha nomini oʻrgatadi, birgalikda aytadi va rasmlarni doira shaklida bir joyga terib, bolalarga mevalarni nomini aytadi va bolalar oʻsha mevani ustiga borib turadi. Shu kabi oʻyin turlari kichik yoshdagilarni xotirasida yaxshiroq esda qoladi. Natijada esa bolajonlarda chet

tiliga bo'lgan qiziqishini uyg'otishga hissa qo'shamiz. Va shu bilan birgalikda boshlang'ich sinflik paytiga ham ta'sir o'tkazmasdan qo'ymaydi.

Yuqorida aytilganidek har bir daqiqani noodatiy usullar bilan o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Shu bilan birgalikda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham ular ham kichik yoshdagi o'quvchilar hisoblanadi. Hatto o'z ona tilisida qiynalayotgan bolani chet tillariga qiziqtirib o'rgata olish ham mahorat talab qiladi. Shunday samarali usullar bilan dars o'tishimiz kerakki, o'quvchilar dars davomida har bir topshiriqqa bo'lgan e'tiborini yo'qotmasligi kerak. Masalan:

CHARADES - dars davomida hamma o'quvchilar ham birgalik teng barabar qatanashmaydi, bu o'yin o'quvchilar sust, zerikkan, va uyqusi kelgan vaqtlarda ayniqsa boshlang'ich sinflarda juda qo'l keladi va hamma harakat qiladi. O'quvchilar tanlashi uchun bir necha to'rtburchak qilib qirqilgan qog'ozlarga so'zlar yozasiz. Fe'llarni ifodalash ancha oson. Lekin siz biroz murakkabroq yoki osonroq variantlarda tayyorlashingiz mumkin. Sinfni ikki jamoaga bo'ling. Va har bir jamoadan bir o'quvchi so'z yozilgan qog'ozni tanlaydi va harakat bilan ifodalab beradi. Jamoadagilar esa uch daqiqa ichida o'sha so'zni topishi kerak bo'ladi. Shu tariqa har bir guruhni baholab borasiz.

PICTIONARY - ingliz tilini o'rganishda ko'p bora o'yaladigan o'yinlardan biri hisoblansa kerak. Ya'ni o'z nomi bilan ko'rinin turibdiki, rasmlar chizish orqali o'yin o'ynaladi. Bunda rangli markerlardan, oddiy yoki magnitli doskalardan foydalanishimiz mumkin. Sinf o'quvchilari ikki guruhga bo'linadilar va har bir jamoa uchun doskaning ikki tarafiga jadval chiziladi. Bu jadval orqali ballar soni hisoblanib boradi. Parta ustiga so'z nomlari yozib qo'yiladi vateskari qilib o'giriladi. Har bir guruhdan o'quvchilar navbatma –navbat chiqib, yashiringan so'zlar orasidan birini tanlab, doskaga chizib beradi. Qaysi guruh birinchilardan bo'lib topgan bo'lsa shu guruhga ball beriladi. Bu o'yin orqali o'quvchilarni zehni charxlaysiz va shuni aytish kerak o'zlari chizgan rasmlar bilan dars juda zavqli o'tishini ta'minlaysiz [3, 24]. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda o'quvchilar uchun ishlab chiqilayotgan darsliklar ham qaysidir ma'noda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Chunki bu yangicha

darsliklar yangi metodlarga interfaol o'yinlar bilan boyitilgan, muhimi shundaki o'quvchi zerikmasdan maroq bilan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishini ta'minlab beryapti.

Yuqori sinflarda ham albatta o'yin metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. Chunki yuqori sinflar ham doimiy bir xil mavzular zerikishi tabiiydir. Endilikda yuqori sinf o'quvchilari uchun o'yin metodlari ham albatta ularga mos tarzda bo'lishi kerak. Ularning zehnlari harakalariga, eng muhimi zavq bilan bajaradigan bo'lishi, bu o'yinlar orqali chet tillarini ya'niki (ingliz tili)ni yaxshiroq o'rganishga turtki bo'lsin.

CATEGORIES - bu ham qiziqarli o'yin turlaridan biri hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilardan qog'ozga 6ta ustun chizisharini so'raydi. Va har bitta ustunni nomlab chiqadi misol uchun: ismlar, davlatlar, meva nomlari, ranglar, kiyimlar va istalgan mavzuga oid so'zlar. Biror bir istalgan harfni o'qituvchi aytadi, o'quvchilar aytilgan harfga yaratilgan kategoriyalar bo'yicha o'quvchilar so'zlar topa boshlaydilar. So'nggida g'oliblar e'lon qilinadi. Bular hammasi albatta ingliz tilida o'tkaziladi. Bu nimaga aynan yuqori sinflar uchun deyilyapti, chunki bu davrdagi bolalarda ingliz tili bo'yicha so'z boyliklar nisbatan ko'proq bo'ladi. Natijada darsning samaradorligini oshirasiz.

WORDS CHAIN - bu o'yin orqali o'quvchining qanchalik ingliz tilida so'z bilishini aniqlab olishga yordam beradi. Bu o'yinda bir mavzu yoki bo'lmasa istalgan mavzular bo'yicha tashkillansa ham samarali bo'ladi. Bir o'quvchi inglizcha so'z aytadi. yoki bo'lmasa o'qituvchi, masalan, "Animal" mavzusida, RABBIT so'zi bo'lsa keying o'quvchi TIGER deb javob qaytarishi kerak, shu tariqa o'yin zanjir kabi bir biriga ulanib ketaveradi. Bu o'yinni ikki jamoaga bo'lib ham bajarsa bo'ladi, o'yin yanada qiziqarliroq davom etadi chunki yutkazmasliklari uchun hamma birdek harakat qiladi.

Bu o'yinni maqollar bilan ham davom ettirsa bo'ladi va shunga o'xshash o'yin mavjud: O'quvchilarni rag'batlantirish va maqollarni bilish darajasini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. O'qituvchi o'yin shartini aytmagan holda talabgor

o'quvchilarni doskaga taklif etadi. O'quvchilar istagancha doskaga chiqishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilarni qo'llariga quti (box) beradi. ya'ni ingliz tilida yodlagan maqollarini aytib qutini sherigiga uzatadi. Maqolani aytmagan yoki takrorlagan maqola bo'lsa o'z joyigaga qaytadi. O'yin bitta o'quvchi qolgunicha davom etadi va oxirida qaysi o'quvchini qo'lida qolsa quti ichidagi sovg'a unga taqdim etiladi. Bu ham bir strategiya o'quvchilarni so'z yoki maqollar va shubga o'xshash frazalar, iboralarni ko'proq yodlashga undaydi. Chunki hamma o'quvchilar sovg'alar rag'batlantirishlarga loyiqdirlar.

MEMORISE - bu o'yin ham samarali o'yinlardan biri. Bu o'yinni istalgan mavzu bo'yicha qo'llasa bo'ladi. Masalan : O'qituvchi biron bir to'rt satrlik she'ni doskaga yozadi. o'quvchilarga o'qib eslab qolishlarini aytib o'tadi va she'ni qaysidir so'zlarini o'chirib, o'quvchilardan to'liq holda aytib berishni so'raladi. va shu tarqqa bitta- bitta so'zlarni o'chirilib, yana to'liq holda eslab aytiladi. Shu hol takrorlanib she'ni butkul o'chirib, kim to'liq qilib aytib berishini so'raladi. va shu zailda o'yin tugatiladi.

Shu o'yinni boshqacharoq mavzular bilan davom ettirsak bo'ladi. Bir qancha o'quvchilar ishtirokida o'tkazamiz. O'qituvchi juda qisqaroq hikoya yoki gapni o'quvchini qulog'iga aytadi va o'quvchi tushunganini keyingi sherigiga aytadi va u ham navbatdagi odamga aytadi. Va oxiridagi ishtirokchi o'ziga yetib kelgan hikoyani yoki gapni sinfga aytadi keyin o'qituvchi to'liq variantini o'qib beradi Bu o'yin o'quvchilarni xotiralarini charxlashga e'tiborli bo'lishga yordam beradi.

Bunday o'yin metodlarini har qanday mavzu bo'yicha qo'llasak bo'ladi. Albatta grammatik mavzular yoki aytilganidek so'zlar bilan darslarni tashkillasak bo'ladi, bu esa o'qituvchini o'ziga bog'liqdir. Yuqorida aytilganidek, dars jarayonlarimizni qiziqarli mazmunli bo'lishini ta'minlaymiz. Nima uchun biz dars davomida interfaol metodlardan foydalanishimiz kerak? O'quvchilarni diqqatini jamlash uchun tortish uchun bu kabi o'yinlarni tashkillaymiz. Biz bu kabi o'yinlar orqali salomlashishdan to xayrlashishgacha bo'lgan muddatda nimanidir o'rgatish, ingliz tili darslarni samarali qilish ko'zda tutilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Английский язык №4 2008 – с.363. Петрова Л.В. Игровы технологин н уроках английского языка // Английский язык №11 2008 - с.5.
2. Армамоноиа Л.Н. Игры на уроке Английского языка и во внеклассной работый.
3. Farangiz Xudoyorova, “Til o’qitishda o’yin metodidan foydalanish”.
4. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
5. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
6. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
7. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
8. Shokhsanam, D., & Abdukarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).
9. Zafar, J. (2022). Linguistic and Cultural Problems in Translation. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(12), 55-57.
10. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). CHET TILIDA NUTQNI TINGLAB TUSHUNISH VA UNDA FRAZEOLOGIZMLARNING O'RNI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(7), 66-71.
11. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.

12. Aliyeva, N. (2021). Similarities And Distinctive Features Of Uzbek, Russian And English Phrases. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 315-321.
13. Alieva, N. (2022). The Use of New Phraseological Units and Collocations in the Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 66-72.
14. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.
15. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(12), 206-211.